

SWOT-ТАҲЛИЛИ АСОСИДА ТАЪЛИМ ТУРИЗМИ ХИЗМАТЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Ибрагимова Мадина Исмоиловна, PhD
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистонда таълим туризми хизматларини ривожлантиришнинг swot-таҳлилига бағишланган бўлиб, ушбу туризм турини кучли ва заиф томонлари таҳлил қилиниб, мамлакатимизда сайёҳлик жозибадорлигини оширишга ёрдам берадиган таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: таълим туризми, SWOT-таҳлил, маҳаллий аҳоли, инновацион иқтисодиёт, рақобатбардошлик.

Кириш. Ўзбекистонда бир томондан туризмни жадал суръатлар билан ривожлантириш ва унинг миллий иқтисодиётдаги мавқеини мустаҳкамлаш, иккинчи томондан, таълим туризмни ислоҳ қилиш асосида таълим сифатини тубдан яхшилаш сиёсати кенг кўламда амалга оширилиб келинмоқда.

Мамлакатимизда ушбу соҳани барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш, олиб борилаётган ислохотлар самарасини янада ошириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон - 2030” стратегияси тўғрисидаги Фармони, 2019 йил 13 августдаги ПФ-5781-сонли “Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, ҳамда 2020-2025 йилларда мўлжалланган “Ўзбекистон Республикасида ёшлар туризмни ривожлантириш Концепцияси” ишлаб чиқилган.

Бундай шароитда ҳам таълимга, ҳам туризмга бевосита дахлдор бўлган таълим туризми хизматлари соҳаси ҳар иккала йўналишда Ўзбекистонда

изчил амалга оширилаётган давлат сиёсатининг амалий натижаси сифатида тез ривожланиб бориши муқаррар. Демак, юртимизда таълим туризмнинг келажаги, унинг ривожланиш истиқболлари тўғрисида илмий асосланган, реал ҳақиқатга яқин фикр-мулоҳазаларни, таклиф ва тавсияларни илгари суриш муҳим аҳамият касб этади. Бундай фикр-мулоҳазалар амалий жиҳатдан ҳам аҳамиятли бўлади. Таълим туризмнинг яқин ва узоқ келажаги тўғрисидаги фикр-мулоҳазалар ва прогноз кўрсаткичлар асосида таълим туризми хизматлари истеъмолчиларнинг эҳтиёж ва талаблари ётиши лозим, деб ҳисоблаймиз.

Ўзбекистонда таълим туризмини жадал суръатлар билан ривожлантириш ўткир зарурат. Унинг долзарблигини диссертацияни бажариш жараёнида амалга оширилган назарий ҳамда амалиёт таҳлили натижаларидан келиб чиққан ҳолда илмий жиҳатдан асослаб беришга уриниб кўрдик. Бизнинг назаримизда таълим туризмини ривожлантириш муаммоларига эътиборни кучайтириш, ушбу йўналишда мамлакатимизда илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтириш, ушбу соҳани туризмнинг энг тез суръатлар билан тараққий этаётган турларидан бирига айлантириш зарурати қуйидагилар билан белгиланади:

- таълим туризмнинг дунё мамлакатлари бўйича, айниқса ривожланган ҳамда ривожлагаётган мамлакатлар бўйича туризмнинг энг прогрессив ва истиқболли турларидан бири сифатида миллий иқтисодиётда мустаҳкам мавқега эга эканлиги;

- дунё мамлакатлари бўйича таълим туризми хизматларига талабнинг тез суръатлар билан ўсиб бораётганлиги ва бунинг амалий натижаси сифатида таълим туризми хизматлари бозорининг кенгайиб бориш тенденциясининг кучайиб бориши;

- мамлакатда таълим туризми хизматларини ривожлантиришда мавжуд имкониятлардан тўлиқ фойдаланилмаётганлиги ҳамда турли хил чоралар қўллаш орқали уларни ишга тушуриш мумкинлиги;

- таълим туризми хизматларининг мамлакат аҳолиси интеллектуал салоҳиятини юксалтиришдаги Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий жараёнларни жадаллаштиришдаги алоҳида ўриндан унумли фойдаланиш зарурлиги;

- таълим туризмининг инсон иқтисодий фаолиятининг алоҳида тури сифатида юқори даромад келтириш қобилияти ва уни тез суръатлар билан ривожлантириш орқали ялпи ички маҳсулот ҳажмини барқарор ўстириш мумкинлиги;

- халқимизда азал-азалдан илму-фанга, таълимга қизиқишнинг, эҳтиёжнинг кучлилиги ва уни қондириш жамиятнинг, давлатнинг муҳим вазифаси эканлиги;

- кенгайтилган такрор иўлаб чиқаришда барча ресурслар таркибида инсон капитали ролининг узлуксиз ўсиб бораётганлиги, ундан ўринли фойдаланишнинг ҳар бир мамлакат учун ўткир заруратга айланганлиги;

- жамият тараққиётининг ҳозирги босқичида минтақалараро ҳамда мамлакатлараро иқтисодий-ижтимоий, жумладан туризм соҳасида, маданият соҳасида ва бошқа муҳим соҳаларда иқтисодий ҳамкорликнинг интенсив тарзда ривожланиб бораётганлиги.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Шунингдек, алоҳида эътироф этиш керакки, ривожланган мамлакатлар иқтисодий адабиётларида таълим туризми хизматларини ривожлантириш йўллари узоқ йиллардан буён ёритилиб келинмоқда, шунингдек, уларда ушбу мавзу борасида бир қатор нуфузли ташкилотлар, олимлар, тадқиқотчилар томонидан чуқур ва кенг қўламли илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бу борада айниқса Бутунжаҳон Туризм Ташкилоти (UNWTO), Бутунжаҳон талабалар ва

туристик таълим конфедерацияси (WYSE) томонидан таълим туризми соҳасида амалга оширилган тадқиқотлар, уни ривожлантириш бўйича кўрилган чора-тадбирлар диққатга сазовордир. Чет эл олимларидан Ш.Тейлор, К.М.Калиновский, Б. Вейлер, С.Вудд, Жойс Питтман, Алена Смит каби етакчи олимлар таълим туризмнинг назарий ва амалий муаммолари билан жиддий шуғулланиб келмоқдалар ва ўз илмий қарашларини нашр этилган адабиётларда маҳорат билан акс эттирганлар.

МДХ давлатларида ҳам бу борада бир қанча тадқиқот ва илмий изланишлар мавжуд. Жумладан, М.Б.Биржаков, А.С.Кусков, Ю.А.Джаладян, М.В.Соколова, И.В.Зорин, Т.П.Каверина, В.Я.Гельман, В.Л.Погодиналар томонидан таълим туризми хизматларига доир чуқур ва кенг қамровли илмий тадқиқотлар амалга оширилган.

В.П.Соломин ва В.Л.Погодина, ҳамда А.С.Кусков, Ю.А. Джаладян томонидан берилган таърифга кўра “Таълим туризми таълим муассасаларини муайян ўқув дастурларини амалга ошириш давомида билим орттириш учун хизмат қиладиган саёҳатдир”. Келтирилган таърифда таълим туризмнинг фақат муайян ўқув дастурлар асосида амалга ошириши мумкинлигини таъкидлаган, бу билан таърифни чегаралаб қўйган.

Бизнинг назаримизда, юқорида номлари зикр этилган олимларнинг “таълим туризми”га берган таърифларида жиддий камчиликлар мавжуд бўлиб, умумлаштирган ҳолда бу камчиликлар таълим туризмини фақатгина фаолият тури, хизмат сафари, хорижга саёҳат қилиш ва даромад олиш билан боғлиқ бўлмаган категория сифатида талқин қилинганлигида намоён бўлади. Бизнингча “таълим туризми” комплекс функцияларни ўз ичига қамраб олган мураккаб тушунчадир. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, “таълим туризми”нинг интеграцияловчи хусусияти у мураккаб элементлардан, яъни таълим билан туризм категорияларининг ўзаро қўшилиши натижасида ҳосил бўлган.

Тадқиқот методологияси. Ўзбекистонда таълим туризмини тез суръатлар билан барқарор ривожлантириш мамлакатни, унинг алоҳида минтақаларини ижтимоий, иқтисодий, маданий тараққий эттириш нуқтаи назаридан зарурлигини исботлаш билан бир қаторда, ушбу туризм турини жадал ривожлантириш ғоясини амалга ошириш йўллари ва самарали механизмларини ишлаб чиқишни ҳам тақозо этади. Чунки мамлакатда туризми, жумладан таълим туризмини устун ривожлантириш муаммоларига диққат эътиборни кучайтириш зарурлигини ҳис этиш, тан олиш, англаб етишнинг ўзи ушбу долзарб муаммонинг ечишини таъминлаб бера олмайди. Мақсадга эришиш йўллари илмий жиҳатдан асослаб берилиши ва уларни ҳаётга тадбиқ этиш механизмлари яратилиши лозим, деб ҳисоблаймиз.

Фикримизча, таълим туризмида асосий камчиликларимиздан бири туристик-рекреацион мажмуани яхлит хўжалик тизими сифатида стратегик режалаштириш ва бошқариш механизмидаги камчиликлардир. Масалани чуқурроқ ўрганиш мақсадида соҳадаги вазиятни таҳлил этиш воситаларидан бири бўлган SWOT-таҳлилга мурожаат этдик. Чунки тадқиқотчилар томонидан кенг қўллаб келинаётган SWOT-таҳлил ҳудуд туризмидаги заиф нуқталарни аниқлаш, унинг туристик салоҳиятини таҳлил қилиш ва ривожланиш тенденцияларини белгилаб олишнинг энг қулай йўллари билан биридир. Унинг афзалликларидан бири шундаки, таҳлил натижаларига кўра ривожланишнинг асосий йўналишлари танланади, мавжуд имкониятлар кўриб чиқилиб, сегментлар бўйича ресурслар тақсимооти белгилаб олинади.

Таҳлил ва натижалар. Ўзбекистонда таълим туризмини ривожлантириш истиқболлари ва ҳолатига аниқлик киритиш учун қуйидаги SWOT-таҳлил натижаларига таяниш лозим (1-чизма).

1-чизма

Ўзбекистонда таълим туризмини SWOT-таҳлил

Кучли	Кучсиз
1. Мамлакатда замонавий таълим янгиликларига асосланган таълим базаси	1. Ҳудудда туристик инфраструктуранинг ривожланишининг ўрта даражаси шаклланади.

<p>вужудга келади.</p> <p>2. Юқори табиий рекреацион салоҳият вужудга келади.</p> <p>3. Тарихий-маданий ёдгорликларнинг нафлилиги ошиб боради.</p> <p>4. Турли хил иқлим ҳудудларини аҳамиятига эътибор ортади.</p> <p>5. Юқори даражадаги туризм мутахасисларини тайёрлашнинг масъулияти кучаяди.</p> <p>6. Таълим соҳасида эътиборга молик инвестицияларнинг жалб қилиниши</p>	<p>2. Хорижий мамлакатларда “Ўзбек” брендининг паст даражада ривожланганлиги</p> <p>3. Туризм соҳасида инвестиция ҳажмининг аҳамиятсизлиги (пастлиги)</p> <p>4. Транспорт инфраструктурасидаги айрим муаммолари</p> <p>5. Қонунчиликнинг такомиллашмаганлиги</p> <p>6. Тармоқга оид статистик кўрсаткичларнинг мавжуд эмаслиги.</p>
Имконият	Таҳдид
<p>1. Маҳаллий аҳоли учун иш ўринлари яратилади.</p> <p>2. Хорижий ҳамкорлар жалб қилинади.</p> <p>3. Транспорт индустрияси инвестиция жалб қилинади.</p> <p>4. Маҳаллий аҳолининг даромади ўсади.</p> <p>5. Иқтисодий барқарорлик вужудга келади.</p>	<p>1. Хорижий туристик бозорлар ўртасида шиддатли рақобат вужудга келади.</p> <p>2. Туристик соҳани тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий базанинг такомиллашмаганлиги</p> <p>3. Мамлакатда ижтимоий иқтисодий ва сиёсий беқарорлик вужудга келади.</p>

Ўзбекистонда табиий рекреацион ресурсларнинг мавжудлиги таълим туризмни ривожланишига ижобий таъсир кўрсатишини SWOT-таҳлилда кўрсатди.

Таълим базасининг доимий равишда меҳнат ресурслари, инвестициялар билан таъминланиб бориши Ўзбекистондаги олий таълим муассасаларининг халқаро даражада рейтингини ошириб боради. Тарихий-маданий ёдгорликларнинг мавжудлиги сайёҳлар учун туристик маршрутларнинг жозибadorлигини орттиради, ҳар хил иқлим ҳудудларнинг мавжудлиги эса сайёҳ учун танлов хилма-хиллигини шакллантиради. Таълим соҳасига инвестициянинг жалб қилиш эса ёш олимлар учун Ўзбекистоннинг бошқа ҳудудларида туризмни таълим билан боғлиқ турларини ривожланишига олиб келади. Аммо зудлик билан ҳал қиладиган муаммолар ҳам учраб туради. Бу муаммолар сирасига транспорт инфраструктурасини пул маблағлари ҳисобига инвестициялаш лозим бўлади. Чунки транспорт таъминоти сайёҳлар учун Ўзбекистоннинг турли гўшаларига саёҳат қилиш учун қулайлик яратади. Таълим турларининг оммабоплашиб бориш сабаблари куйидагиларни ўз ичига олади.

1. Хорижда таълим олиш юқори ҳақ тўлайдиган лавозимларда банд бўлиш ва тез карьера амалига эришиш учун кафолати ҳисобланади. Халқаро дипломга эга бўлган кишига меҳнат бозорида талаб юқори бўлади.

2. Замонавий жамиятда ҳар бир инсон ўз билимларини йилдан йилга узлуксиз равишда такомиллаштириш заруриятига эҳтиёж сезади. Бундай заруриятни амалга оширишда таълим туризми муҳим манбалардан бири бўлиб ҳисобланади.

3. Таълим турларидаги оптималлашган нархлар диапазони аҳоли учун олий ва ўрта махсус даражага эга бўлиш имкониятини яратади.

Шунинг учун мамлакатимиз минтақаларини таълим туризмни ривожлантириш учун бир қатор имкониятларини яратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Инвестицион муҳитни яратиш. Инвестицион муҳит бу мамлакатда инвестиция жараёнларга таъсир кўрсатувчи ижтимоий-иқтисодий шароитлар ҳисобланади. Инвестицион муҳитни яратишда сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий омиллар таъсир кўрсатади. Қулай инвестицион муҳит мамлакатнинг ижтимоий-сиёсий ва ички иқтисодий вазиятларида шаклланади. Шунингдек ташқи иқтисодий фаолиятда ўз аксини топади. Ўзбекистонда қулай инвестицион муҳитни минтақаларда ташкил этишда қуйидаги ҳолатлар мувофиқлиги ҳисобга олиш лозим:

- Ўзбекистон ҳудудларида малакали ишчи кучини мавжудлиги;
- кўриб чиқиладиган ҳудудларда замон талабларига мос келадиган илмий таълим базасининг яратилганлиги;
- табиий рекреацион ресурсларнинг мавжудлиги;
- такомиллашган инфратузилманинг барпо этилганлиги.

Бироқ, инновацион иқтисодиёт шароитида Ўзбекистонда айнан ички туризм хизмат бозорига бўлган қизиқиш кучайганлиги боис туризм соҳаси келажакда мамлакатимизнинг иқтисодий ўсиш суръатларини жадаллаштирадиган соҳа бўлишига ишонч туғилди. Аммо хорижга чиқувчи туризм бозори ҳануз кировчи туризм бозоридан устун бўлмоқда, натижада валюта келиб тушишининг муҳим манбаи ва экспортнинг фойдали шакли бўлган кировчи туризм сегменти етарли даражада ривожланмасдан келмоқда. Бунга сабаб таълим туризми учун хизмат қиладиган инфратузилмани халқаро таълим туризми стандартлари талаблари асосида ривожланмаганлигидадир. “Таълим туризм инфратузилмаси”га таълим туризми ташкилотлари, туристларга кўрсатиладиган жойлар, меҳмонхоналар, овқатланиш тармоқлари, транспортлар, йўллар, таълим тизими, оромгоҳлар ва туризм бўйича мутахассислар киради.

Хулоса ва таклифлар. Ҳозирги кунда республикамизда таълим туризми инфратузилмасини жаҳон андозаларига жавоб берадиган қилиб тартибга келтириш учун узоқ ва қисқа муддатли инвестицияларни ажратиш ва жалб этиш керак. Таълим туризмни туристик маҳсулотини ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш учун туризм инфратузилмасини шакллантириш ва такомиллаштиришда хусусий сектор маблағлари билан бирга халқаро инвестицияларни жалб қилиш ҳам мақсадга мувофиқдир. Таҳлилларимизга кўра мамлакатимизда таълим туризмни ривожланиши асосида қуйидаги омиллар ётади деб ҳисоблаймиз:

- иқтисодий ўсиш ва ижтимоий жараён;

- транспорт воситаларининг ривожланиши;
- ишчи ва хизматчиларнинг моддий ва маданий савиясининг ошиши;
- меҳнат интенсификацияси ва меҳнаткашлар таътилининг узайиши;
- давлатлараро муносабатлар ва маданий алоқалар ривожланиши шахслараро алоқаларнинг минтақа ва минтақалараро миқёсида кенгайиши;
- хизматлар соҳасининг ривожланиши;
- технология ривожланиши (алоқа ва ҳ.к.);
- чегара тўсиқлари, валюта алмашуви ва четга чиқариш тўсиқларининг камайиши.

Бу ўз навбатида, туризм индустриясини ривожлантиришнинг муҳим омили ҳисобланади. Бунда:

- таълим туризмда хизмат кўрсатишнинг даражаси тўғрисида фикрларни ўрганиш мақсадида туристлар ўртасида тадқиқотлар ўтказиш;
- таълим туризми туристик-экскурсия хизматлари бозорининг ҳозирги даврдаги ва истиқболдаги ҳолатини ўрганиш ва таҳлил қилишда маркетинг усулларида кенг фойдаланиш;
- таълим туризми туристик маҳсулотини ривожлантириш бўйича оптимал бошқаришни ташкил қилиш;
- таълим туризмининг истиқболда ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш каби тадбирларни амалга ошириш лозим.

Ушбу тавсияларимиз амалга ошадиган бўлса, ўйлаймизки, ҳудудда туризмни янада ривожлантириш имкониятлари очилади. Бу мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсиши учун яна бир омил бўлиб хизмат қилади.

Бизнинг назаримизда Ўзбекистонда таълим туризмининг тез суръатлар билан жадал ривожлантиришнинг асосий йўналишлари қўйидагилардан иборат:

- таълим туризмининг ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

- таълим туризмни айниқса маркетинг ва менежмент йўналишларида илмий тадқиқот кўламини кенгайтириш;

- таълим туризмни ривожлантиришда инсон капитали омилидан самарали фойдаланиш йўллари ишлаб чиқиш, соҳани малакали кадрлар билан таъминлаш чораларини кўриш;

- туризм соҳасида, жумладан таълим туризмида инновацион жараёнларни жадаллаштириш, уларни туризмни ривожлантиришнинг ва унинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини оширишнинг асосий омилига айлантириш, жумладан туризмда юқори натижаларга эришиш учун “Таълим туризми” стратегиясини ишлаб чиқиш

- таълим туризмига йўналтирилган инвестицион ресурсларни кескин кўпайтириш;

- таълим туризми соҳасида маркетинг тадқиқотларини кенгайтириш, рекламани кучайтириш, айниқса мижозларнинг эҳтиёжлари ва уларнинг тўлов қобилиятини ўрганиш; амалиётнинг энг мукамал технологик схемаси ва уларнинг янгиланиши манбасини танлаш; ўқитувчилар ва талабаларнинг билимларини ошириш мақсадида олий ва ўрта махсус таълим муассасаларининг таклиф этилган курсларини таҳлил қилиш;

- таълим туризми соҳасини малакали, замонавий билимга эга бўлган ходимлар билан таъминлаш.

Ўзбекистонда таълим туризмни тез суръатлар билан ривожлантириш ва уни туризмнинг мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётига муносиб ҳисса қўшаётган туризм турларидан бирига айлантиришнинг юқорида зикр этилган барча йўналишлари муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ismoilovna, I. M., & Amirbek, A. (2022). Ways to Improve the Communication Relationship of the Educational Tourism Organization With

- Consumers. *American Journal of Economics and Business Management*, 5(6), 230-233.
2. Ibrahimova, M. (2023). International educational tourism-as a strategic direction of tourism development. *Journal of science, research and teaching*, 2(4), 16-20.
 3. Ибрагимова, М. И. (2022). Тадбиркорлик-таълим туризмини истиқболли соҳаси сифатида. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(2), 172-175.
 4. Аюбов, И. И. Tourist market—as an economic category environment International conference on sustainable development and economics. *ICSDE ISSN*, 2622-3341.